

BIOLOGIYA DARSLARIDA ROLLI, DIDAKTIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

Xolbayeva Saodatxon

Namangan viloyati, Uchqo'rg'on tumani

28-umumiy o'rta ta'lim maktabi

biologiya fani o'qituvchisi

Annotatsiya: maqolada biologiya darslarida o'yinlardan foydalanish samaradorligi haqida fikrlar bayon etilgan.

Kalit so'zlar: didaktik o'yinlar, biologiya, rolli o'yinlar, tarbiya, maqsad.

Hozirgi kunda ta'limni tashkil etishda rolli o'yinlardan samarali foydalanishga e'tibor berilmoqda. O'yin chog'ida mahsuldor emas, balki jarayonli faoliyat tashkil etilganligi bois o'quvchilar tasviriy vaziyatlarni yaratish asosida o'zlarining atrof-muhitga bo'lgan munosabatlarini tabiiy namoyon eta oladilar. O'yinli faol faoliyat esa ularning ijodiy imkoniyatlarini oishrib, tafakkurini rivojlantirishga yordam beradi. O'quvchilarning nazariy bilimlarni amaliy ko'nikma va malakalarga aylantirish, ularda ta'limiy faollikni yuzaga keltirish, ularni ijtimoiy munosabatlar jarayoniga keng jalb etishda rolli o'yinlar o'ziga xos o'rin tutadi.

O'yin texnologiyalari ta'lim samaradorlashni ta'minlash, o'quvchilarda faollikni yuzaga keltirish, bilim, ko'nikma, malakalarni shakllantirish, vaqtni qisqartirish, ta'limni jadallashtirishga yordam beradi.

O'yin jarayonida namoyon bo'luvchi psixologik xususiyatlar har o'quvchiga shaxsiy imkoniyatlarini namoyish eta olish imkonini beradi, ularning ijtimoiy hayotda egallagan o'rnini barqarorlashtiradi, ularda o'z-o'zini boshqarish ko'nikmalarini hosil qiladi.

O'yin texnologiyalari nazariy bilimlarni mustahkamlab, amaliy ko'nikmalarning malakalarga aylanishini ta'minlab qolmay, o'quvchilarda muayyan axloqiy, irodaviy sifatlarni ham tarbiyalaydi.

O'yinlarni tashkil etish maqsadlari quyidagilardir:

- ✓ ta'limiy (didaktik) maqsad;
- ✓ tarbiyaviy maqsad;
- ✓ faoliyatni rivojlantirishga yo'naltiruvchi maqsad.

Rolli o'yinlarning muvaffaqiyatli tashkil etilishi uchun bir qator shartlarga amal qilish zarur. Ular quyidagilardir:

- ✓ jamoa a'zolari o'rtasida samimiy muhitni qaror toptirish;
- ✓ o'yin jarayonida qat'iy talablar qo'yilishini inkor etish;
- ✓ o'qituvchi va o'quvchilarning erkin, bermalol, o'ziga ishongan holda, xotirjam harakat qilishlariga erishish;
- ✓ sinfda qulay sharoitning mavjud bo'lishi (shovqin darajasini nazorat qilish, o'quvchilarni chalg'ituvchi harakatlarni sodir etmaslik);
- ✓ sinfda tartib va tinchlikni saqlash maqsadida o'quvchilarning o'yin faolligiga ta'sir qilmaslik.

Quyida fanning o'qitish jarayonida foydalanish mumkin bo'lgan o'yinlardan bir nechtasining umumiy loyihasini keltiramiz.

Vitaminlar mavzusini o'tish jarayonida **rolli o'yin** texnologiyasidan foydalanish mumkin.

O'qituvchi sinfni 2 ta guruhga ajratadi. 1-guruh: "Bemorlar", 2-guruh: "Shifokorlar". Shundan so'ng o'qituvchi "Bemorlar" guruhidan bir o'quvchiga sekingina unda qaysi vitamin yetishmasligini aytadi. Bemor o'quvchi unda yetishmaydigan vitaminni eshitgach: shu vitamin yetishmagan taqdirda insonda qanday kasallik belgilari paydo bo'lishini esga olishi va shu belgilarni o'zida paydo bo'lganligini 2-guruhdagi o'qituvchi tanlagan o'quvchiga aytishi kerak. Shifokor uni diqqat bilan tinglab, bemorga tashxis qo'yishi, ya'ni unda qaysi vitamin yetishmasligini aniq aytib, uni davolash uchun qanday oziq-ovqat mahsulotlarini iste'mol qilishi kerakligini aytadi. Ko'rinib turibdiki, bemor rolidagi o'quvchi ham shifokor rolidagi o'quvchi ham mavzuni chuqur bilmasdan turib o'z rolini bajara olmaydi. Rolli o'yin davomida shunday hol bo'lgan taqdirda bu o'quvchi shu guruhdagi boshqa o'quvchi bilan almashtiriladi. Albatta, bu guruh o'rnini belgilashda salbiy ta'sir ko'rsatadi. O'yin mavzu doirasida rejalashtirilgan savollar tugaguniga qadar davom etadi.

"Mening onam qani?" o'yini

Topshiriq varaqasining bir tomoniga ona qushlarning rasmlari joylashtiriladi (chiziladi). Ikkinchi tomoniga esa ularning poloponlari (bolalari) joylashtiriladi. O'quvchilar ona qushdan uning bolasi tomon strelka chizish orqali uning bolasini topib berishlari kerak.

“Soat” didaktik o‘yini.

Buning uchun o‘qituvchi quyidagi topshiriq tarqatmasini tayyorlaydi.

O‘qituvchi tarqatma markazdagi soat strelkasini birini o‘zi tanlagan oilaga yo‘naltirib, uning gul formulasini topib, soatning ikkinchi strelkasini unga yo‘naltirishni o‘quvchidan so‘raydi yoki shu topshiriqni aksi: gul formulasini ko‘rsatib (strelkani unga yo‘naltirib) qaysi oilaga mansubligini ko‘rsatishni o‘quvchidan so‘raydi..

“Jumboq ko‘chasi” o‘yini.

Mio... d – eshitish a’zosida nuqson bo‘lgan odamlarga nisbatan qo‘llaniladigan atama, yurakning o‘rta qismi (Miokard – “kar”).

En... rd – bog‘lov materiali, yurakning ichki epiteliy qavati (Endokard – “doka”)

Kor... cha – jonivorlarning, qushlarning yashash joyi, yurak kamerasi (qorincha – “in”)

Dias... a – yuksak o‘simliklarni nomlashda ishlatiladi, yurakning kengayishi (Diastola – “tol”)

Av... iyasi – pomidordan tayyorlanadigan quyuq ozuqa, yurakning ma’lum vaqt davomida kengayib ishlab turishi (Avtomatiyasi – “tomat”)

“Davom ettiring” o‘yini

Bu o‘yinda 3 ta o‘quvchi qatnashib, uning biri hakamlik vazifasini bajaradi. O‘quvchilar o‘yinni umurtqasiz hayvonlar yoki umurtqali hayvonlarning ayrim sinflari

bo'yicha o'tkazishlari tavsiya etiladi. O'yinning bu variantida o'yin aytilgan hayvon nomining oxirgi harfi bilan boshlanadigan hayvon nomini aytish yo'li bilan olib boriladi. Ushbu o'yinda hakamning qarori bo'yicha 1-o'quvchi yengilgan hisoblanadi. Chunki, u "I" bilan boshlangan umurtqasiz hayvonning nomini topa olmadi.

1-o'quvchi	2-o'quvchi
Volvoks	Soliter
Rishta	Amyoba
Askarida	Asalari
Infuzoriya	Yaydoqchi

Umurtqali hayvonlar bilan o'yin o'ynashda "K" harfi bilan boshlanadigan hayvonlarni (masalan, sut emizuvchilarning vakillarini) o'quvchilar navbatma-navbat aytadilar.

"K" harfi bilan boshlanadigan sut emizuvchilar

1-o'quvchi	2-o'quvchi
Kalamush	Kaputsin
Kashalot	Qaraganka
Kiyik	Kengru
Kit	Kirpi
Ko'rshapalak	Ko'rsichqon
Kabarga	

Bu o'yinda hakam 2-o'quvchini yengilgan deb topadi, chunki u "K" harfi bilan boshlangan navbatdagi sut emizuvchi hayvonning nomini ayta olmadi.

"Bilag'onlar" o'yini

1. Kapalakdek qush? - (Kolibr – uning 500-600 tasi 1 kg bo'ladi)
2. Mitti polvon? - (Ari - 52, asalari – 24, pasallus qo'ng'izi – 850 hissa katta yukni ko'tarib yurishi mumkin.
3. Bahor malikasi? – (Lola)
4. Orqasi va yoniga uchuvchi qush? - (Kolibr)
5. Hayvonlar necha yil yashaydi?
 - a) mox (10 yil)
 - b) dub (2500 yil)
 - v) nok (300 yil)

g) olma (200 yil)

d) uy tovuqlari (30 yil)

e) ot (60 yil)

j) maymun (50 yil)

O'quvchilar kichik guruhlarda rolli, didaktik o'yin tarqatmalarini tayyorlaydilar va uning taqdimotini o'tkazadilar.

“Har kim – har kimga o'rgatadi” texnologiyasi

(genetik masalalar misolida)

“Har kim – har kimga o'rgatadi” metodi o'quvchilarga o'rgatuvchiga aylanish, ma'lum bilimlarni o'zlashtirgach, o'rtoqlari bilan baham ko'rish imkonini beruvchi o'qitish uslubidir. Bu metodning maqsadi o'quvchilarga o'qitish jarayonida zarur bo'lgan axborot maksimumini berish, ayni paytda o'quvchida axborot olish va berishga qiziqish uyg'otishdir. Shuningdek axborot hajmini olgan o'quvchi ma'lum vaqt davomida uni iloji boricha ko'proq o'rtoqlariga yetkazadi.

Qo'llanilishi:

- o'quvchilarda axborot olish va berishga qiziqish uyg'otish uchun; - axborotni diqqat bilan eshitish va eslab qolish uchun;

- sherigining axborotini tinglab, boshqa sherik axtarish uchun Afzalligi:

- o'z fikrini lo'nda bayon etishi;

- tinglash va eslab qolish darajasini rivojlantirishi;

- fanga yoki mavzuga bo'lgan qiziqishini uyg'otishi.

O'quvchilar kichik guruhlarga bo'linadilar. Hamma guruh a'zolariga dastlab bir xil masala yozilgan tarqatma tarqatiladi va masalani yechish shartlari tushuntiriladi.

Tarqatma 1.

Masala: G'o'za barg plastinkasining serbar belgisi (B) kambar belgisi (b) ustidan qisman dominantlik qiladi va F1 duragaylarda barg plastinkasi oraliq holda rivojlanadi. F1 duragaylar o'z-o'zi bilan chatishtirilsa, F2 qanday hodisa ro'y beradi?

1-qadam: masalani tushunib, yechib o'qituvchiga taqdim etgan o'quvchilar o'qituvining “assistentlariga” aylanadilar.

2- qadam: Masalani yechishga qiynalayotgan o'quvchilarga o'qituvchi va assistentlar individual holda tushuntirish ishlarini olib boradilar va birgalikda masalani yechadilar.

3-qadam: O'quvchilarga tarqatma 2 tarqatiladi.

Tarqatma 2.

Masala: G'o'za turida tolaning malla rangi (A) oq rang (a) ustidan chala daminantlik qiladi va F1 duragay o'simligining tolasi novvot rang bo'ladi. F1 duragayini retsessiv belgiga ega bo'lgan forma bilan qaytadan chatishtirilsa, hilma-xillik Fb qanday bo'ladi?

1-qadam: Ikkinchi tarqatmadagi masalani yechish jarayonida "assistentlar" soni yana ko'payadi.

2-qadam: Assistentlar va o'qituvchi ikkinchi masalani yechishga qiynalayotgan o'quvchilar bilan yana individual tushuntirish ishlarini olib boradilar.

3-qadam: O'quvchilarga tarqatma 3 tarqatiladi.

Tarqatma 3.

Masala: G'o'zaning och antotsian rangli o'simliklari o'zaro chatishtirilishidan 680 ta o'simlik olindi. Shundan 340 tasi och antotsian rangli. Qolgan o'simliklarning qanchasi yashil rangli bo'ladi.

1-qadam: Uchinchi tarqatmadagi masalani yechish jarayonida "assistentlar" soni yana ko'payadi.

2-qadam: Assistentlar va o'qituvchi uchinchi masalani yechishga qiynalayotgan o'quvchilar bilan yana individual tushuntirish ishlarini olib boradilar.

3-qadam: Bu harakat darsning oxirigacha davom etadi.

O'qituvchi mashg'ulot maqsadi va natijalarini o'quvchilarga eslatadi, ularni qay darajada amalga oshirilganligini aniqlaydi. Faol o'quvchilarni reyting tizimida baholaydi yoki rag'batlantiradi. Mashg'ulotga yakun yasaydi.

Adabiyotlar:

1. Ochilov M. Yangi pedagogik texnologiyalar. –Qarshi.: Nasaf, 2014.

2. Tolipov U., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiyalarning tatbiqiy asoslari. – T.: 2016.
3. Tolipova J.O. Biologiyani o'qitishda pedagogik texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Nizomiy nomidagi TDPU. I qism. Toshkent, 2017. -111 b.